

7. Прищепя Л.И., Войтка Д.В. Биологический контроль томатной минирующей моли // Защита и карантин растений, 2013, № 4, с. 39–42.

8. Раващдех Ш.Х., Заец В.Г. Томатная минирующая моль – опасный карантинный вредитель томата // Защита и карантин растений, 2011, № 12, с. 35–36.

9. Ростов – http://referent61.ru/press-tsentr/informatsiya/tomatnaya-mol-opasnyu-vreditel_05-09-2012Zmv3/.

10. Россельхознадзор по Ставропольскому краю – <http://ursn-rm.ru/news/allnews/6953.html>.

11. Томатная моль – опасный вредитель – <http://avestnik.kz/tomatnaya-mol-opasnyiy-vreditel/>.

12. Томатная моль: описание и меры борьбы – <https://tarakanam.com/tomatnaya-mol-opisanie-i-meryi-borbyi>.

13. Tuta absoluta – Распространение и вредоносность. – <http://ecoculture.biz/borba-s-tutoj-absolyutoj.-monitoring-i-otlov-vreditelya.html>.

14. <https://www.youtube.com/watch?v=05EEOEKTz8> По Астрахани.

Аннотация. В статье дано описание карантинного вредителя томатов и других пасленовых культур – томатной минирующей моли, показана ее вредоносность. Приведены особенности биологического развития вредителя и влияния главного лимитирующего фактора – температуры на продолжительность биологического цикла моли, описаны симптомы повреждения томатов гусеницами, а также дано обоснование необходимости комплексного подхода при разработке защитных мероприятий против вредителя.

Ключевые слова. Томатная минирующая моль, томаты, вредоносность, биологический цикл, симптомы, мониторинг, феромоны, энтомофаги, инсектициды.

Abstract. The article describes the quarantine pest of tomatoes and other solanaceous crops – the tomato miner moth; its harmfulness is shown. There is provided the features of the biological development of the pest and the influence of the mail limiting factor – temperature – on the duration of the biological cycle of moth; the symptoms of tomatoes damage by moth larvae are described, as well as the rationale for an integrated approach to the development of protective measures against tomato moths is given.

Keywords. Tomato miner moth, tomato, pest harmfulness, biological cycle, symptoms, monitoring, pheromones, entomophages, insecticides.

УДК 632.911.2:633.491

Проблемы низкой чувствительности метода DAS-ELISA на основе поликлональных антител в диагностике патогенов, вызывающих черную ножку и мягкую гниль картофеля

М.Д. ЕРОХОВА,
младший научный сотрудник
ВНИИ фитопатологии
e-mail: maria.erokhova@gmail.com

М.А. КУЗНЕЦОВА,
заведующая отделом
болезней картофеля
и овощных культур,
кандидат биологических наук

Пектолитические бактерии из рр. *Pectobacterium* и *Dickeya*, вызывающие заболевание черной ножкой и мягкой гнилью картофеля, представляют серьезную угрозу для семенного картофелеводства, что объясняет придание им ЕОКЗР в 2018 г. официального статуса рекомендованных для регулирования некарантинных вредных организмов (ППНКВО) для семенного картофеля (*Solanum tuberosum*) на территории Европы и Средиземноморья [8, 9]. Виды бактерий из рр. *Dickeya* и *Pectobacterium* spp. относятся к семейству Enterobacteriaceae. По сведениям Базы данных по таксономии Национального центра биотехнологической информации (США), в настоящее время рр. *Dickeya* и *Pectobacterium* spp. постоянно пополняются новыми видами [10]. По данным на апрель 2019 г., картофель поражают *Dickeya dadantii*, *D. dianthicola*, *D. solani*, *Pectobacterium atrosepticum*, *P. wasabiae*, *P. carotovorum* subsp. *carotovorum* и *P. carotovorum* subsp. *brasiliensis*, *P. peruvienne* sp. nov., *P. parmentieri* sp. nov. [9, 10].

Несмотря на то, что статус данных бактерий позволяет НОКЗР

проводить в отношении их фитосанитарные меры для семенного картофеля, на сегодняшний день не существует официально рекомендованных ЕОКЗР методов борьбы с возбудителями черной ножки в зараженном растительном материале. Превентивными мерами все еще остаются раннее выявление, мониторинг распространения патогенов и использование сертифицированного свободного от патогенов семенного материала. Отсутствия патогенов в клубнях семенного картофеля определяется чувствительностью используемого метода.

Хорошей практикой у производителей коммерческих наборов для диагностики является валидация метода, установление его чувствительности и специфичности. Результаты тестирования прописываются в спецификации к набору. Так, в спецификациях коммерческих наборов для проведения двойного сэндвич-варианта ИФА (DAS-ELISA) на основе поликлональных антител (Anti-E.c.a.-IgG) (номер в Каталоге 07068) на *Erwinia carotovora* pv. *atroseptica* фирмы LOEWE Biochemica GmbH (Германия) (от 04.07.2016) указывается, что предел выявления набора составляет 10³ клеток/мл, что определено внутренним лиофилизированным стандартом C031114/ia/8. В соответствии со спецификацией набора утверждается, что отсутствуют положительные перекрестные реакции с *Clavibacter michiganensis* subsp.

КАРАНТИН

sepedonicus, *Escherichia coli*, *Pectobacterium chrysanthemi* и *Ralstonia solanacearum*. Набор DAS-ELISA на *Erwinia carotovora* pv. *atroseptica* (номер в Каталоге 07068) рекомендован для выявления подозрительных бактерий в среде с агаром.

Также фирмой Agdia, Inc (США) создан тройной сэндвич-вариант ИФА ((TAS)-ELISA) на основе моноклональных антител для *Pectobacterium atrosepticum*. Предел выявления набора составляет

4×10^4 клеток/мл. Этот набор рекомендован для тестирования патогена в тканях стебля и клубней картофеля.

Причины того, что поликлональные антитела в DAS-ELISA фирмы LOEWE Biochemica GmbH (Германия) являются более чувствительными, чем моноклональные антитела в TAS-ELISA фирмы Agdia, Inc (США) пока недостаточно ясны. Возможно, более низкая чувствительность набора TAS-ELISA связана с более низким титром антисыворотки.

Успешно бороться с накоплением инфекции и последующим распространением черной ножки можно лишь высаживая клубни картофеля, в которых отсутствуют бактерии или присутствуют в незначительном количестве. Успешный опыт выращивания такого семенного картофеля есть в Великобритании. В настоящее время в соответствии с решением Комиссии ЕС (Commission Decision 2004/3/EU) территориям графств Камбрии и Нортумберленда (Анг-

Цикл развития черной ножки картофеля

лия), Северной Ирландии и Шотландии предоставлен статус ЕС «Территория для выращивания семенного картофеля высших категорий» [1]. В Шотландии каждая стадия выращивания каждой репродукции семенного картофеля проводится под надзором государственных органов, уполномоченных контролировать его выращивание. При этом трудность заключается в том, что заражение клубней бактериями может происходить на протяжении всего цикла производства семенного картофеля (см. рисунок) [3]. При невысоком количестве инокулюма в поле инфицирование бактериями происходит на ранних стадиях выращивания микрорастений и миниклубней, что приводит к передаче бактерий последующим репродукциям [7]. В большой степени картофель инфицируется на последующих стадиях его выращивания, чаще при механизированных операциях по уходу за растениями и уборке урожая.

На практике вырастить картофель, полностью свободный от бактерий pp. *Dickeya* и *Pectobacterium*, очень сложно. Наилучшие результаты в борьбе с черной ножкой картофеля достигаются при посадке клубней, контаминированных ниже порогового уровня инокулюма, необходимого для развития заболевания. Пороговым значением признана концентрация клеток *Erwinia carotovora* subsp. *atroseptica* 10^2 – 10^3 клеток бактерий в 1 мл экстракта кожуры клубней картофеля для большинства сортов и любых погодных условий [7].

Общепризнано, что наилучший результат в борьбе с черной ножкой достигается при лабораторном определении уровня контаминации семенных клубней, чем при визуальном досмотре посадок на выявление растений с симптомами черной ножки.

Рекомендации по приданию бактериям статуса РРНКВО привели к запуску в ЕОКЗР разработки спецификации для стандарта РМ 7/XXX по диагностике возбудителей черной ножки и мягкой гнили картофеля. Это соответствует мнению некоторых специалистов, считающих, что при наличии стандартизированных методов лабораторной диагностики нет необходимости тратить ценное время и ресурсы на разработку собственных методов [6].

По мнению специалистов Шотландского совета сельскохозяйственных наук (SASA), в большинстве стран борьба с черной ножкой картофеля должна осуществляться путем сертификации семенного картофеля, а для этого необходимо наличие точной диагностики патогенов. Во многих странах диагностика регулируемых вредных организмов проводится в нескольких лабораториях, уполномоченных НОКЗР на выполнение диагностики регулируемых организмов [4]. В последние годы во многих странах ЕС были созданы лаборатории, имеющие статус национальных референсных, для координации и гармонизации действий лабораторий, проводящих официальную диагностику вредных для растений организмов. По данным на апрель 2019 г., в Европе уполномочены 4 консорциума организаций и 1 лаборатория на работу в качестве европейских референсных лабораторий в области защиты и карантина растений в соответствии с нормативным документом ЕС (Regulation (EU)), координирующими работы национальных референсных лабораторий. Европейской референсной лабораторией, специализирующейся на бактериологии, признан консорциум организаций из Нидерландов, Бельгии и Словении (https://ec.europa.eu/food/ref-labs_en).

В настоящее время зарубежными специалистами для точного выявления и идентификации фитопатогенных бактерий в растительном материале рекомендуется использовать несколько методов. В SASA предпочитают выделять бактерии на полуселективную среду CVP и затем проверять подозрительные колонии или классическим методом ПЦР или ПЦР в «реальном времени» (а зачастую обоими методами) [5].

По сведениям некоторых авторов, чувствительность поликлональных антител, специфичных к *Erwinia carotovora* subsp. *atroseptica*, в большинстве модификаций ИФА (непрямой вариант ИФА или (DAS)-ELISA) была обычно 10^6 бактериальных клеток в 1 мл экстракта кожуры картофеля, что не позволяло выявлять наименьший уровень необходимого инокулюма для развития черной ножки в концентрации 10^2 – 10^3 бактериальных клеток в 1 мл [7]. Низкая чувствительность ИФА в этих случаях объяснялась потерей бактериальных клеток из лунок во время промывок, из-за которых остается относительно небольшое количество растворимых и клеточных антигенов, прилипших к стенкам лунок. Кроме того, связывание антигенов с антителами, вероятно, ингибировалось некоторыми веществами в экстракте кожуры картофеля. Возможно, предел выявления DAS-ELISA был недостаточно высоким из-за низкой чувствительности самих поликлональных антител. Помимо низкой чувствительности DAS-ELISA не делает различий между живыми и мертвыми клетками. Так, например, нагретые и убитые клетки *Erwinia carotovora* subsp. *atrosepticum* в концентрации 10^7 в 1 мл, затем инокулируемые в клубни, продолжали обнаруживаться.

Чувствительность DAS-ELISA можно повысить введением ста-

дии обогащения в лунках иммунологического планшета перед добавлением специфичных антител. В этих условиях количество клеток *Erwinia carotovora* subsp. *atroseptica* увеличивается примерно до 10^6 в 1 мл даже в присутствии других бактерий в экстракте кожуры картофеля при условии того, что начальная концентрация клеток бактерии была $>10^2$ на 1 мл экстракта.

В недавнем прошлом были разработаны некоторые моноклональные антитела к серогруппе I *Erwinia carotovora* subsp. *atroseptica*. Моноклональные антитела 4F6 из Канады (Agdia, Linaris, GmbH, Bettingen-am-Main DE) и 4G4 из Испании REAL Durviz, Valencia (ES) имели удовлетворительную степень avidности (прочность связывания молекулы антитела с молекулой антигена) и аффинности (прочность связывания активных центров молекулы антитела с детерминантами (реакционноспособными) группами антигена) при различном применении [7].

Совершенствование молекулярных методов и внедрение высокопроизводительного секвенирования в диагностику патогенов картофеля приводит к постепенному сокращению применения иммунологических методов на основе поликлональных антител. Для того, чтобы достоверно выявлять бактериальные патогены, в России следует развивать молекулярные методы диагностики; оптимизировать ИФА, используя моноклональные антитела и добавляя стадию «обогащения» в полуселективной среде. По мнению специалистов ВНИИФ, лабораторные методы диагностики позволят достоверно проверять сортовую устойчивость растений и клубней картофеля к этим бактериальным патогенам и рекомендовать устойчивые сорта картофеля для выращивания [2].

ЛИТЕРАТУРА

1. Ерохова М.Д. Сравнение национальных стандартов России и Великобритании на семенной картофель // Защита и карантин растений, 2015, № 6, с. 11–13.

2. Стацюк Н.В., Кузнецова М.А. Лабораторные методы оценки устойчивости растений и клубней картофеля к возбудителям черной ножки и мягкой гнили картофеля // Сельскохозяйственная биология, 2018, 53 (1), с. 111–122. DOI: 10.15389/agrobiology.2018.1.111rus.

3. Boer S.H. Blackleg of potato. The Plant Health Instructor. <http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/prokaryotes/Pages/Blacklegpotato.aspx>.

4. EPPO Standard PM 7/131 (1) Guidelines on the main tasks of Reference Laboratories for official plant pest diagnostics // EPPO Bulletin, 2017, 47 (3), p. 441–442. DOI: 10.1111/epp.12436.

5. Humphris S.N. et al. Detection of the Bacterial Potato Pathogens *Pectobacterium* and *Dickeya* spp. Using Conventional and Real-Time PCR / Plant Pathology: Techniques and Protocols, Methods in Molecular Biology, 2015, vol. 1302, p. 1–16.

6. Jones S. Future needs in seed testing – a personal view. Seed Testing International. 2015, 149, p. 5–7.

7. Perombelon M.C.M. et al. Microbiological, immunological and molecular methods suitable for commercial detection and quantification of the blackleg pathogen, *Erwinia carotovora* subsp. *atroseptica* on seed potato tubers: a review // EPPO Bulletin, 1998, 28, p. 141–155.

8. Picard C. et al. Recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs), associated thresholds and risk management measures in the European and Mediterranean region // EPPO Bulletin, 2018, 48 (3), p. 552–568. DOI: 10.1111/epp.12500.

9. Picard C. et al. Recommended Regulated Non-Quarantine Pests: towards a wider and better application of the international concept in the EPPO region. Biotechnol. Agron. Soc. Environ, 2019, 23 (1), p. 36–45.

10. Taxonomy [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information; [1994] – [cited 2019.06.18] Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy/>.

Аннотация. В 2018 г. в ЕОКЗР бактериям из рр. *Pectobacterium* и *Dickeya* присвоили статус рекомендованных регулируемых некарантинных вредных организмов (ПРНКВО) для семенного картофеля

(*Solanum tuberosum*). В настоящее время в большинстве стран для диагностики патогенов, вызывающих черную ножку и мягкую гниль картофеля (*Dickeya* spp. и *Pectobacterium* spp.), применяют выделение бактерий на полуселективную среду CVP с последующей идентификацией с помощью различных молекулярных методов (разных модификаций ПЦР и др.). По данным научных статей, иммунологические методы (двойной сэндвич-вариант ИФА (DAS-ELISA) на основе поликлональных антител) широко использовались в 1980–1990-х гг. Сейчас в большинстве стран DAS-ELISA для диагностики возбудителей черной ножки стал использоваться все меньше из-за его невысокой чувствительности и специфичности, но в России этот метод в последние 10 лет только начал активно внедряться в практику диагностики этого возбудителя. Для повышения точности выявления иммунологическими методами патогенов, вызывающих черную ножку, в мире используются TAS-ELISA или DAS-ELISA со стадией «обогащения» в полуселективной среде.

Ключевые слова. Черная ножка картофеля, мягкая гниль картофеля, *Dickeya*, *Pectobacterium*, DAS-ELISA, TAS-ELISA, моноклональное антитело, поликлональное антитело.

Abstract. Bacteria from genera *Pectobacterium* and *Dickeya* were obtained the status of Recommended Regulated Non-Quarantine Pests (RNQPs) on seed potatoes in EPPO in 2018. Currently, the isolation of bacteria on semi-selective media and then the identification by the different molecular methods (modifications of PCR, etc) are applied to diagnose the pathogens (*Pectobacterium* and *Dickeya*), causing blackleg and soft rot of potatoes in the most of countries. According to scientific publications, immunological methods (DAS-ELISA with polyclonal antibodies) are universally applied in 1980–1990s. Nowadays, DAS-ELISA to diagnose the causative agents of blackleg of potatoes is applied less due to its low sensitivity and specificity in the most of countries, but in Russia, only this method is practically being used in last 10 years. To improve the detection of pathogens, causing blackleg and soft rot of potatoes, by immunological methods, TAS-ELISA or Enrichment DAS-ELISA are worldwide applied.

Keywords. Blackleg of potatoes, soft rot of potatoes, *Dickeya*, *Pectobacterium*, DAS-ELISA, TAS-ELISA, monoclonal antibody, polyclonal antibody.